

УДК 616.314.17-002.2-031.81-07:577.112.7:616

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7618003>

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФАКТОРУ РОСТУ ЕНДОТЕЛІЮ ЯК ОДНОГО ІЗ ПРОВІДНИХ ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГМАТОГЕННОГО ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ

Левицька Г.В., Савицький І.В.

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ КАК ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕГМАТОГЕННОГО ОТСЛОЕНИЯ СЕТЧАТКИ

Левицкая Г.В., Савицкий И. В.

ПЗВО «Международная академия экологии и медицины», Киев

STUDY OF THE ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR LEVEL AS ONE OF THE LEADING PATHOGENETIC MECHANISMS OF RHEGMATOGENIC RETINAL DETACHMENT

Levytska G.V., Savytskyi I.V.

PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kiev

Summary/Резюме

The article presents the results of studying the level of endothelial growth factor as one of the key pathogenetic factors in the development of rhegmatogenous retinal detachment. The level of endothelial growth factor in the vitreous body during rhegmatogenous retinal detachment is significantly increased due to the hypoxic conditions of photoreceptors and retinal cells. It is this phase that is the right time to perform conservative or operative intervention in order to restore the supply of oxygen and nutrients from the choroid. The use of combined therapy (dexamethasone + resveratrol + erythropoietin + edaravone) led to a probable decrease in the level of VEGF in the vitreous body compared to the group of control pathology, which is explained by the pharmacological activity of the components of this therapeutic scheme: dexamethasone is effective in the treatment of pathological eye conditions associated with high production of the factor of endothelial growth, edaravone affects the expression of this growth factor. In turn, resveratrol has the ability to bind to endothelial growth factor receptors and take an indirect role in angiogenesis.

Key words: *rhegmatogenous retinal detachment, endothelial growth factor, pathogenesis, pathogenetic correction.*

В статье представлены результаты изучения уровня фактора роста эндотелия как одного из ключевых патогенетических факторов в развитии регматогенной отслойки сетчатки. Уровень фактора роста эндотелия в стекловидном теле при регматогенном отслоении сетчатки значительно повышается за счет гипоксических состояний фоторецепторов и клеток сетчатки. Именно эта фаза является подходящим временем для выполнения консервативного или оперативного вмешательства.

ства с целью восстановления поставок кислорода и питательных веществ из сосудистой оболочки. Применение комбинированной терапии (дексаметазон+ресвератрол+эритропоэтин+эдаравон) приводило к вероятному снижению уровня VEGF в стекловидном теле в отношении группы контрольной патологии, что объясняется фармакологической активностью компонентов данной терапевтической схемы. роста эндотелия, эдаравона влияет на экспрессию данного фактора роста. В свою очередь, ресвератрол обладает свойством связываться с рецепторами фактора роста эндотелия и принимать опосредованную роль в ангиогенезе.

Ключевые слова: *регматогенная отслойка сетчатки, фактор роста эндотелия, патогенез, патогенетическая коррекция.*

В статті наведено результати вивчення рівня фактору росту ендотелію як одного із ключових патогенетичних факторів в розвитку регматогенного відшарування сітківки. Рівень фактору росту ендотелію у скловидному тілі при регматогенному відшаруванні сітківки значно підвищується за рахунок гіпоксичних станів фоторецепторів і клітин сітківки. Саме ця фаза є слухним часом для виконання консервативного чи оперативного втручання з метою відновлення постачання кисню та поживних речовин з судинної оболонки. Застосування комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаравон) призводило до вірогідного зниження рівня VEGF в скловидному тілі відносно групи контрольної патології, що пояснюється фармакологічною активністю компонентів даної терапевтичної схеми: дексаметазон ефективний в лікуванні патологічних станів ока, пов'язаних із високим утворенням фактору росту ендотелію, едаравон впливає на експресію даного фактору росту. В свою чергу ресвератрол має властивість зв'язуватися з рецепторами фактору росту ендотелію та брати опосередковану роль у ангиогенезі.

Ключові слова: *регматогенне відшарування сітківки, фактору росту ендотелію, патогенез, патогенетична корекція.*

Вступ

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) представляє собою тяжку офтальмологічну патологію, яка є не лише медико-соціальною, але й економічною проблемою. В структурі первинної інвалідизації за зором РВС складає від 2 до 9 % через низькі показники відновлення зору. Розповсюдженість захворювання в залежності від етнічної приналежності та віку становить від 6,3 до 17,9 на 100 тис. населення з двостороннім ураженням в 7,26 % випадків [1, 7, 8, 11, 12]. На сьогодні патогенетичні механізми РВС вивчені недостатньо, а особливе зацікавлення викликає фактор росту ендотелію судин (VEGF), який бере активну участь в процесах регенерації. Відомо, що речовина, яка

прискорює регенерацію активує макрофаги, які, в свою чергу, виділяють в міжклітинний простір різні цитокіни, в тому числі і VEGF [2].

VEGF є ключовою ланкою в патогенезі як неоваскуляризації, так і судинної гіперінфільтрації в сітківці. Ендотеліальна дисфункція проявляється в переважанні вазоконстрикторних впливів та супроводжується підвищенням секреції ендотеліну-1, молекул адгезії та прозапальних цитокінів зниженням продукції NO та посиленням адгезії тромбоцитів. Зазначені патофізіологічні зміни призводять до запусіння судин, гибелі перицитів, гіперіфільтрації плазми і судинного русла та крововиливами, що в кінцевому результаті викликає гіпоксію сітківки [10].

Тому, наступним **метою** нашої ро-

боти було вивчення зміни VEGF при експериментальному РВС у щурів та за умов корекції.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження проводили на 42 коричневих норвезьких щурах-самцях (*Male Brown Norway*), які були розподілені на 7 груп (по 6 тварин в кожній групі): 1 група – без відшарування сітківки, тобто умовно інтактний контроль (далі по тексту інтактні тварини) – тварини, яким робили парацетез передньої камери з видаленням її вологи та прокол сітківки без введення під сітківку будь-якої речовини; 2 група – щури, яким відтворювали РВС за методом [5] (контрольна патологія), що базується на вивченні апоптозу шляхом його індукції фактором AIF (apoptosis-inducing factor). З цією метою після пункції передньої камери через лімб рогівки аби знизити внутрішньоочний тиск, приблизно половину супероназально-нижньоскроневої нейросенсорної сітківки відокремлювали субретинальною ін'єкцією 1 % гіалуронату натрію в субретинальний простір; 3-7 групи – тварини, яким відтворювали змодельовану патологію і потім проводили терапію: щури 3-ї групи отримували дексаметазон (внутрішньом'язово дозою 0,2 мл розчину з розрахунку 1 мг/кг маси тіла тварини); 4-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином (внутрішньоочередовинно суберитростимулюючою дозою 50 МО/кг маси тварини); 5-ї групи – дексаметазон в комплексі з едаравоном (внутрішньоочередовинно дозою 10 мг/кг маси тіла тварини); 6-ї групи – дексаметазон в комбінації з еритропоетином та едаравоном; 7-ї групи – дексаметазон в комплексі з природним біофлавоноїдом, виділеним із винограду та виноградових кісточок – ресвератролом (внутрішньошлунково дозою 1500 мг/кг маси тварини). Дози досліджуваних препаратів вводили в перерахунок з урахуванням загальнопри-

нятих в експериментальній фармакології коефіцієнтів видової стійкості Ю. Р. Риболовлева один раз на добу [4]. Щурів виводили з експерименту на 7 добу після завершення курсу ін'єкцій.

Дослідження VEGF проводили в склоподібному тілі та сироватці крові. Сітківку та склоподібну рідину швидко виділяли та заморожували в рідкому азоті. Для аналізу концентрації VEGF у склоподібному тілі – склоподібну рідину збирали з обох очей кожного щура та вимірювали концентрацію білка VEGF у склоподібній рідині за допомогою набору ELISA (R&D Systems Inc., Міннеаполіс, Міннесота), який розпізнає всі сплайс-варіанти VEGF [3].

Рівень VEGF плазми визначали за допомогою імуноферментного аналізу на основі моноклональних антитіл (ELISA), призначеного для вимірювання рівнів VEGF (Quantikine, R&D Systems Inc) відповідно до інструкцій виробника [3].

При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються з експериментальними та іншими науковими цілями» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 440-IX від 14.01.2020 р. [9].

Статистичну обробку одержаних результатів проводили за допомогою програми «Statistica 10.0». Вірогідність відмінностей між показниками контрольної та дослідних груп визначали за критеріями Стьюдента та Фішера. Рівень достовірності приймали при $p < 0,05$ [6].

Результати та їх обговорення

Встановлено, що на 3-у добу експериментальних досліджень рівень VEGF в групі контрольної патології вірогідно не відрізнявся від аналогічного

показника групи умовно інтактних тварин. Однак, на 5-у добу спостерігалось достовірне підвищення рівня VEGF в 1,6 разів ($p < 0,05$), а на 7-у добу – в 1,9 разів порівняно із інтактними щурами (рис. 1).

Одержані результати пояснюються тим, що ішемія сітківки при РВС спричинена відокремленням нейросенсорного шару сітківки від постачання киснем із судинної оболонки, а відсутність терапевтичного втручання спричинює пошкодження та некроз клітин сітківки.

Вивчення динаміки рівня VEGF в сироватці крові дозволило встановити, що його концентрація на 5-у добу експерименту вірогідно зростала та складала $746,1 \pm 213,26$ пг/мл, а на 7-у добу не вірогідно знижувалася (в 1,1 рази) та

складала $620,0 \pm 95,4$ пг/мл порівняно із групою умовно інтактного контролю (рис. 2). Можна припустити, що за умов, коли рівень VEGF в сироватці крові та скловидному тілі підвищується, клітини сітківки перебувають у стадії стійкої гіпоксії, і якщо цей стан продовжується, клітини сітківки більше не будуть життєздатними – рівень VEGF починає різко знижуватися.

Відомо, що рівень VEGF зростає при різних станах, таких як гіпоксія та внутрішньоочне запалення [11]. Різні типи клітин в оці, такі як пігментний епітелій сітківки (RPE), гангліозні клітини, клітини глії, клітини гладких і перичитних м'язів у стінці судин і хоріоїдальні фіброласти, експресують мРНК для продукції VEGF [8].

У нашому дослідженні ми виявили значні відмінності в рівнях VEGF у склоподібному тілі залежно від тривалості експериментального дослідження, де рівні VEGF у скловидному тілі збільшуються відповідно до тривалості РВС. Тобто можна припустили, що існує значуща кореляція між рівнем VEGF і тривалістю РВС, де спостерігається підвищення рівня VEGF разом із тривалістю РВС.

У той час як рівень VEGF у сироватці крові в нашому дослідженні істотно не відрізнявся від рівня в умовно інтактній групі тварин. Оскільки РВС є місцевим станом ока, тому рівень VEGF у скловидному тілі значно відрізнявся від аналогічного показника інтактних тварин. На різницю ж в рівні VEGF в сироватці крові значною мірою впливають системні фактори, які пред-

Рис. 1. Зміна рівня VEGF в скловидному тілі щурів за умов РВС

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

Рис. 2. Зміна рівня VEGF в сироватці крові щурів за умов експериментального РВС

Примітка. * - $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин.

ставляють усі органи.

Таким чином, під час гострої фази РВС рівень VEGF у скловидному тілі значно підвищується за рахунок гіпоксичних станів фоторецепторів і клітин сітківки. Саме ця фаза є слушним часом для виконання консервативного чи оперативного втручання з метою відновлення постачання кисню та поживних речовин з судинної оболонки.

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення впливу різних фармакотерапевтичних підходів на рівень VEGF за умов змодельованої патології – РВС на 3-у, 5-у та 7-у добу дослідження. Аналогічно попередньо проведеним дослідженням концентрацію VEGF вивчали як і скловидному тілі, так і сироватці крові експериментальних тварин (табл. 1).

На 3-у добу експериментальних досліджень вірогідних відмінностей при застосуванні різних фармакотерапевтичних підходів не встановлено, тобто рівень VEGF як в скловидному тілі, так і в сироватці крові вірогідно не відрізнявся від аналогічного показника групи тварин із змодельованою патологією. Однак, у тварин, які отримували комплексне лікування дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ ресвератрол вже на 3-у добу встановлено зниження рівня VEGF в скловидному тілі та його вірогідне зниження в сироватці крові відносно групи контрольної патології/

Таблиця 1

Рівень VEGF в скловидному тілі та сироватці крові щурів в динаміці
 ($\bar{X} \pm S_x$, $n = 6$)

Група щурів	VEGF, пг/мл	
	в скловидному тілі	в сироватці крові
<i>на 3-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	88,47 ± 32,5	654,34 ± 85,5
Контрольна патологія	97,29 ± 25,42*	746,1 ± 110,6*
Дексаметазон	93,7 ± 21,25*	732,73 ± 102,11*
Дексаметазон+еритропоетин	92,6 ± 22,08*	726,68 ± 120,10*
Дексаметазон+едаравон	95,7 ± 20,27*	718,67 ± 106,8*
Дексаметазон+ресвератрол	93,7 ± 23,56*	707,71 ± 98,5*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	92,6 ± 18,24*	690,65 ± 95,7**
<i>на 5-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	86,95 ± 28,5	675,25 ± 112,8
Контрольна патологія	141,44 ± 63,28*	746,1 ± 110,11*
Дексаметазон	128,7 ± 26,29*	727,63 ± 105,4*
Дексаметазон+ еритропоетин	102,6 ± 23,48*	706,68 ± 116,2*
Дексаметазон+ едаравон	104,2 ± 21,41**	678,23 ± 95,4**
Дексаметазон+ ресвератрол	92,2 ± 21,26**	697,86 ± 94,2**
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	88,5 ± 16,12**	688,8 ± 91,2**
<i>на 7-у добу експерименту</i>		
Умовно інтактні тварини	90,78 ± 31,2	683,6 ± 123,5
Контрольна патологія	176,36 ± 65,42*	620,0 ± 106,62*
Дексаметазон	128,7 ± 26,29*	607,42 ± 105,4*
Дексаметазон+ еритропоетин	112,4 ± 26,78*	606,18 ± 116,2*
Дексаметазон+ едаравон	124,2 ± 22,49**	608,13 ± 93,4*
Дексаметазон+ ресвератрол	122,2 ± 23,16**	607,86 ± 90,2*
Дексаметазон+еритропоетин+ едаравон+ресвератрол	108,5 ± 12,08**	608,8 ± 87,1*

Примітки:

1. * — $p < 0,05$ порівняно з інтактною групою тварин;
2. ** — $p < 0,05$ порівняно з контрольною групою тварин;
3. n — кількість тварин в кожній групі ($n = 6$).

На 5-у добу експериментального дослідження спостерігали наступні зміни рівня VEGF в скловидному тілі: зокрема, у тварин, яких лікували комбінацією дексаметазон + едаравон рівень VEGF знижувався в 1,4 рази ($p < 0,05$), щури, яким вводили дексаметазон+ ресвератрол – в 1,6 разів ($p < 0,05$) порівняно із нелікованими тваринами. В сироватці крові відмічали аналогічну тенденцію вірогідного зниження концентрації VEGF.

Найкращий терапевтичний ефект спостерігався при застосуванні комбінації дексаметазон + еритропоетин+ едаравон+ ресвератрол на 5-у добу досліджень рівень VEGF в скловидному тілі складав $88,5 \pm 16,12$ пг/мл, що практично дорівнювало діапазону фізіологічного коливання (рівню умовно інтакт-

них тварин) та в 1,6 разів знижувався порівняно із тваринами зі змодельованим РВС. Рівень VEGF в сироватці крові дорівнював $688,8 \pm 91,2$ пг/мл, в той час як у групі умовно ітнактного контролю даний показник складав $675,25 \pm 112,8$ пг/мл.

Експериментальні дослідження на 7-у добу дозволяли встановити наступні зміни: рівень VEGF в скловидному тілі при застосуванні комбінації дексаметазон+ едаравон та дексаметазон + ресвератрол призводив до зниження рівня фактору росту ендотелію в 1,4 рази ($p < 0,05$) та в 1,5 разів ($p < 0,05$) відносно групи контрольної патології відповідно. Введення дексаметазону в його ефективній дозі не призводило до вірогідних відмінностей як рівня VEGF в скловидному тілі, так і в сироватці крові.

Застосування терапевтичної комбінації дексаметазон + еритропоетин+ едаравон+ ресвератрол на 7-у добу призводило до вірогідного зниження рівня VEGF в скловидному тілі в 1,6 разів ($p < 0,05$) відносно групи контрольної патології. Виснаження ж цитокінового пулу на тлі запального процесу не призводило до змін рівня VEGF в сироватці крові при застосуванні терапевтичних підходів.

Враховуючи одержані експериментальним шляхом дані, можна стверджувати, що застосування комплексної терапії дексаметазон + еритропоетин+ едаравон+ ресвератрол безпосередньо впливає на одну із патогенетичних ланок РВС – рівень VEGF, який є ключовим елементом неоваскуляризації та гіперінфільтрації в сітківці.

Високий терапевтичний ефект можна пояснити тим, що дексаметазон в комбінації з іншими лікарськими засобами ефективний в лікуванні патологічних станів ока, пов'язаних із високим утворенням VEGF (таких як набряк макули внаслідок діабетичної ретинопатії або

оклюзія центральної вени сітківки тощо). В свою чергу, еритропоетин виступає в ролі прямим ангіогенним фактором.

Згідно літературних даних, едаравон впливає на експресію VEGF, потенційного медіатора набряку, залежно від часу та концентрації, пригнічує накопичення HIF-1альфа в ядрах під час гіпоксії. Ці результати частково пояснюють захисну дію едаравону при РВС.

Ресвератрол має властивість зв'язуватися з рецепторами VEGF та брати опосередковану роль у ангіогенезі. Є декілька праць, які підтверджують інгібіторну дію ресвератролу в ангіогенезі, викликаному VEGF, а також пов'язаних з ним сигнальних механізмів у послабленні відповідей, опосередкованих VEGF.

Одержані підтверджують можливе впровадження комбінації дексаметазон+ едаравон та дексаметазон + ресвератрол як терапевтичний засіб з точки зору профілактики та клінічного лікування захворювань чи патологічних станів, пов'язаних із ангіогенезом (зокрема, РВС).

Висновки

1. Рівень VEGF у скловидному тілі при РВС значно підвищується за рахунок гіпоксичних станів фоторецепторів і клітин сітківки. Саме ця фаза є слушним часом для виконання консервативного чи оперативного втручання з метою відновлення постачання кисню та поживних речовин з судинної оболонки.
2. Застосування комбінованої терапії (дексаметазон+ресвератрол+ еритропоетин+едаравон) призводило до вірогідного зниження рівня VEGF в скловидному тілі відносно групи контрольної патології, що пояснюється фармакологічною активністю компонентів даної терапевтичної схеми: дексаметазон ефективний в лікуванні патологічних станів

ока, пов'язаних із високим утворенням VEGF, едаравон впливає на експресію даного фактора росту. В свою чергу ресвератрол має властивість зв'язуватися з рецепторами VEGF та брати опосередковану роль у ангиогенезі.

Література

1. Аванесова Т. А. Ретмагенная отслойка сетчатки: современное состояние проблемы. Офтальмология. 2015. № 1 (12). С. 24–32.
2. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-rethinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007
3. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник / Б. Д. Луцик, Л. Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін.; під ред. Б. Д. Луцика. – 2-е вид. К.: Медицина, 2018. 288 с. [Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.]
4. Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек. / за ред. чл.-кор. НАМН України, акад. О. В. Стефанова. К.: Авіценна, 2001. 528 с. [Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.]
5. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. The American Journal of Pathology. 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
6. Методы статистической обработки медицинских данных: метод. рек. / А. Г. Кочетов, О. В. Лянг, И. В. Жиров и др. М.: РКНПК, 2012. 42 с. [Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A. G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhirov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.]
7. Mityr D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. J. Br J Ophthalmol. 2010;94(6):678–84.
8. Ретмагенная отслойка сетчатки: современные подходы к лечению / А. В. Дога, Д. О. Шкворченко, Л. А. Крыль и др. Клиническая офтальмология. 2020. № 2 (20). С. 72–78. [Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment / A. V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl et al. Clinical ophthalmology. 2020. No. 2 (20). P. 72–78.]
9. Резніков О. Г., Соловйов А. І., Стефанов О. В. Біотична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах: метод. рекомендації. Вісник фармакології і фармації. 2006. № 7. С. 47–61. [Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.]
10. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
11. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mityr, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.
12. Sirman Ya. V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / PharmacologyOnline; Archives - 2021 - vol.1 – 90-95.

References

1. Avanesova T. A Rhegmatogenous retinal detachment: current state of the problem. Ophthalmology. 2015. No. 1 (12). P. 24–32.
2. Ankamah E., Sebag J., Ng E., Nolan J. M. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-rethinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. Antioxidants (Basel). 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007
3. Clinical laboratory diagnostics: a study guide / B. D. Lutsik, L. E. Lapovets, G. B. Lebed, etc.; under the editorship B. D. Lutsyk. - 2nd edition. K.: Medicine, 2018. 288 p.
4. Preclinical studies of medicinal products: method. rec. / edited by member-cor. National Academy of Sciences of Ukraine, Acad. O. V. Stefanov. K.: Avicenna, 2001. 528 p.

5. Hisatomi T. et al. Relocalization of apoptosis-inducing factor in photoreceptor apoptosis induced by retinal detachment in vivo / T Hisatomi et al. The American Journal of Pathology. 2001. № 4 (158). P. 1271–1278.
 6. Methods of statistical processing of medical data: method. rec. / A G. Kochetov, O. V. Liang, I. V. Zhirov and others, Moscow: RKNPK, 2012. 42 p.
 7. Mitry D, Charteris DG, Fleck BW, Campbell H, Singh The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. J. Br J Ophthalmol. 2010;94(6):678–84.
 8. Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment / A V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl et al. Clinical ophthalmology. 2020. No. 2 (20). P. 72–78.
 9. Reznikov O. G., Solovyov A. I., Stefanov O. V. Biotic examination of preclinical and other scientific studies performed on animals: method. recommendations Herald of pharmacology and pharmacy. 2006. No. 7. P. 47–61.
 10. Schwartz S., Flynn H., Mieler W. Update on retinal detachment surgery. Current Opinion in Ophthalmology. 2013. Vol. 24 (3). P. 255–261.
 11. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. J. Br. J. Ophthalmol. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.
 12. Sirman Ya. V., Preys N. I., Savitsky I. V., Badiuk N. S., Blavatska O. M., Hrytsan I. I., Tsyroviaz S. V. Dynamics of vasoconstrictor-vasodilation potential on the background of the development of experimental diabetic retinopathy / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 90-95.
- Вперше надійшла до редакції 03.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.017.1:612.8.062;612.821.7+616.853
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7618007>

НИМОТОП ТА РИОДИПІН ПРИГНІЧУЮТЬ СУДОМНІ РЕАКЦІЇ ЗА УМОВ КІНДЛІНГ-ІНДУКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗУ

Вастьянов Р.С.

Одеський національний медичний університет, rvastyanov@gmail.com

НИМОТОП И РИОДИПИН ПОДАВЛЯЮТ СУДОРОЖНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ КИНДЛИНГ-ИНДУЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА

Вастьянов Р.С.

Одесский национальный медицинский университет, rvastyanov@gmail.com

NIMOTOP AND RIODIPIN SUPPRESS SEIZURES IN CONDITIONS OF THE KINDLING MODEL OF EPILEPTOGENESIS

Vastyanov R.S.

Odessa National Medical University, rvastyanov@gmail.com

Summary/Резюме

Taking into account the important role of voltage-gated calcium channels in epileptic activity (EpA) development, the influence of L-type calcium channel blockers in acute generalized EpA as well as in EpA in status epilepticus was previously studied. It's difficult to make far-reaching conclusions about the probable anticonvulsant activity of this class of calcium channel blockers without previously obtained data validating in a